

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA O‘QUVCHI-QIZLARNING TADQIQOTCHILIK KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

¹Komilova Xurshida Toxirovna, ²Axmedova Dilnoza Xabibullo qizi

¹P.f.b.f.d (PhD) dotsent, “Oila va gender” ilmiy-tadqiqot instituti doktoranti

²Andijon davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10677397>

Annotatsiya. Ushbu maqola o‘quvchi-qizlarni ilmiy faoliyatga jalb etishda ularni pedagogik qo‘llab-quvvatlash, rag‘batlantirish haqida. Shuningdek, bugungi kunda mamlakatimizda gender tengligi va xotin-qizlarga ko‘rsatilayotgan imkoniyatlar to‘g‘risida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Ta’lim, o‘quvchi-qizlar, pedagogik qo‘llab-quvvatlash, motivatsiya, rag‘batlantirish, metod.

Yurtimizda xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash, ularni ilmiy faoliyatga jalb etish, innovatsion g‘oyalarini amalga oshirishga ko‘maklashish yuzasidan qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xotin-qizlarning xuquqiy mavqei yuksaltirish, gender tengligini ta’minlash bo‘yicha so‘ngi yillarda bir nechta qonunlar va Prezident farmonlari qabul qilinib, amaliyotga tatbiq qilindi. 2019-yil 2-sentyabrda “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi [1] qonuni qabul qilindi.

Mazkur qonun hamda farmonlar xotin-qizlarni oilada, maktabda, ta’lim muassasalarida, ish hamda jamoat joylarida o‘z huquq va erkinliklaridan to‘la qonli foydalana olish imkoniyatini beradi. Ularning jamiyatda o‘z o‘rnini topishlariga, jinsi bo‘yicha kamsitilishining oldini olinishiga, ijtimoiy munosabatlarning tartibga solinishiga xizmat qiladi.

2015-yil BMT Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan “Taraqqiyot maqsadlari yo‘lida fan, texnika va innovatsiyalar to‘g‘risida”gi rezolyutsiyada “11-fevral – Ilm-fanda xotin-qizlar ishtiroki xalqaro kuni”, – deb e‘lon qilindi. Bu esa 2030-yilgacha Barqaror rivojlanishni belgilashga dastlabki qadam bo‘ldi.

Yangi O‘zbekiston Taraqqiyot strategiyasining ustivor vazifalaridan biri ham ayollarning barcha sohalarda faol bo‘lishi uchun keng imkoniyatlar yaratish, ularning qonuniy manfaatlarini ta’minlash, jamiyat va davlat hayotidagi rolini kuchaytirish hisoblanadi.

O‘zbekistonda 2021-yili 2030-yilgacha mo‘ljallangan Gender tenglikka erishish strategiyasi tasdiqlandi. Bunda barcha sohalarda ayollar va erkaklar o‘rtasida tenglik tamoyilini tatbiq qilish, ijtimoiy-siyosiy hayotda gender tenglik tamoyilini tatbiq qilinishini ta’minlashga qaratilgan kompleks chora-tadbirlari amalga oshirish nazarda tutilgan [3].

Bugun Fanlar akademiyasi tizimida faoliyat olib borayotgan xizmatchilar 4760 ta bo‘lib, ularning 1905 tasini xotin-qizlar tashkil etadi. Bu esa umumiy xodimlarning 40%ni tashkil etadi. 2020-2021-yillarda ilmiy faoliyat olib borish uchun ro‘yhatdan o‘tgan xotin-qizlar 2456 nafarni tashkil etadi. Shuningdek, ulardan 1185 nafari doktorantura negizida ilmiy tadqiqot olib bormoqda, 80 nafari doktoranturada tahsil olayotgan bo‘lsa, 964 nafari mustaqil izlanuvchi sifatida ro‘yhatdan o‘tgan. Ayni vaqtda xotin-qizlardan akademik darajasini olganlari 7 nafarni, fan doktori (DSc) 271 nafarni, falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini esa 1411 nafarni tashkil etadi [5].

Atoqli ma’rifatparvar olim Abdulla Avloniy xotin-qizlarning ta’lim olishi bo‘yicha “Qizlar hammadan ko‘ra bilim olishga intilishi kerak, chunki bu bilim bilan kelajak avlodni tarbiyalaydi”,

degan fikrlarni bildirgan. Ilmga intilish esa maktabdanoq boshlanishi eng to‘g‘ri yo‘l ekanligini ilgari surgan.

Mamlakatimiz xotin-qizlari o‘rtasida xotin-qizlarning ma‘lumotli bo‘lishi, ularni ilmiy tadqiqotchilikka jalb etish, ilm olishiga bo‘lgan imkoniyatlarini kengaytirish yuzasidan onlayn so‘rovnoma o‘tkazildi. So‘rovnomada qatnashgan 186 ta ishtirokchining 86,6% “juda muhim” deb, 10,8% “muhim” deb, 1,6% “u qadar muhim emas” deb, 1% “muhim emas” deb javob berdilar (1-rasm). Bundan ko‘rinib turibdiki, bugungi kunda xotin-qizlarning ma‘lumotli bo‘lishi, ilm yo‘lidanoq borishi, o‘z ustida ishlashi juda muhim hisoblanadi.

Xotin-qizlarning ma‘lumotli bo‘lishi qay darajada muhim ahamiyatga ega, deb o‘ylaysiz? (1 ta javobni belgilang)
186 ответов

Umumta‘lim maktablarida ta‘lim olayotgan o‘quvchi qizlarni maktab davridanoq ilm fanga qiziqitirish, ma‘lum bir kasbga yo‘naltirish, yangidan-yangi g‘oyalarni qo‘llab quvvatlash bilan bir qatorda ularni munosib rag‘batlantirib borish lozim. Bu esa ularni kelajakda oila va jamiyatda o‘zining munosib o‘rnini topishlariga zamin yaratadi.

Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra maktab davrida bilim olishga bo‘lgan ishtiyoq, o‘z imkoniyatlarini namoyon etish, yanada yuqori cho‘qqilarni zabt etish istagi o‘g‘il bolalarga nisbatan qizlarda yuqori ko‘rsatgichni ko‘rsatgan. Lekin ularning 50%gina o‘z maqsadini amalga oshirishga erisha olgan. Bunga sabab qilib esa ularda yetarlicha o‘ziga bo‘lgan ishonchining yetarlicha emasligi, ota-ona va atrofdagilar tomonidan qo‘llab-quvvatlanmaganligi tasir etadi.

Ta‘limda rag‘batlantirish muhim metod hisoblanib, u o‘quvchi qizlarning nafaqat xulq-atvoriga ijobiy baho berishga balki kelajakdagi faoliyatining yanada yuksalishiga motivatsion omil bo‘lib xizmat qiladi.

Rag‘batlantirish metodi orqali o‘quvchi-qizlarning tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirish maxsus vositalar yordamida insonning shaxsiy ichki harakatlantiruvchi kuchlaridan foydalanadigan nozik jarayondir. Ijtimoiy faollikni oshirish, faol faoliyatga undovchi turtki bu rag‘batlantirish hisoblanadi. Mazkur mavzuning nazriyasi, qonuniyatlari va usullarini I.Z. Glikman, L.Yu. Gordin, Z.I. Rifkin, V.G. Pryanikova va boshqa olimlar tomonidan o‘rganilgan.

Pedagogik rag‘batlantirish metodini qo‘llashning asosiy maqsadlari quyidagilar:

1. O‘quvchi qizlarni o‘quv faoliyatiga qiziqishini oshirish;
2. Fanlarni chuqur va samarali o‘rganishi uchun motivatsiya (kognitiv qiziqish, ilmiy tajribalarda ishtirok etish, jamoaviy ilmiy va kreativ loyihalarda ishtirok etish, ijodkorlik to‘garaklarda ishtirok etishi);
3. O‘qishga ijobiy munosabatni rivojlantirish, javobgarlik, ma‘suliyatni oshirish;
4. Shaxsiy rivojlanishi, manaviy-axloqiy rivojlantirish;

5. O‘z-o‘zini o‘rganish, mustaqil xatti-harakatlar, ilmiy faoliyatga undovchi motivatsiyani uyg‘otish;

Pedagogik ko‘nikmalar, ta’lim texnologiyalariga ega bo‘lish, didaktik vositalardan oqilona foydalanish bilan bir qatorda o‘quvchi-qizlarning subyektiv tajribalari, uning ahamiyati, jamoada, oilada tengdoshlar orasida tan olinishi, ular bilan munosabatlarni to‘g‘ri yo‘lga qo‘ya olish ularning akademik ko‘rsatgichlari va shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Pedagog olim G.I. Shukina esa pedagogik rag‘batlantirishning bir necha turlari mavjud bo‘lib, tadqiqotchilar tasniflarning asoslarini ta’kidlab, turli xil usullar guruhlarini ko‘rsatib o‘tganlar: o‘quv materialining mazmuniga asoslangan rag‘batlantirishni quyidagicha tasniflagan:

-o‘quv materialining mazmuniga asoslangan rag‘batlantirish (materialning yangiligi, tarixiyliigi, tarkibining murakkabligi va amaliy ahamiyati);

-faoliyat jarayoniga asoslangan rag‘batlantirish (mustaqil ishlarning xilma xilligi);

-o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi munosabatlarga asoslangan stimullar(hissiy holat, o‘zaro ishonch)[4,126-b]

O‘qituvchilar tomonidan o‘quvchi-qizlarning faoliyatlarini rag‘batlantirib borish, pedagogik qo‘llab-quvvatlash orqali ularda o‘ziga bo‘lgan ishonchni yuksaltirish, tanlagan yo‘lida olg‘a intilishga hamda o‘z kasbining malakali kadri bo‘la olishiga, jamiyatda o‘z o‘zining munosib o‘rniga ega bo‘lishiga xizmat qiladi.

Buning uchun pedagog dastlab o‘quvchisining individual xususiyatlarini, ijodkorlik, tashkilotchilik qobiliyatlarini, qaysi fanlarni o‘zlashtirishga iqtidori bor ekanligini hamda temperament, xarakterlarini to‘la o‘rganishi lozim. Shu asosida ularni sinfda rag‘batlantirish sifatida ma’lum bir sinf faoli etib tayinlashi, o‘z kuchiga munosib vazifani yuklatishi va uni bajara olishiga ishonch bildirishi kerak. Buning uchun quyidagi samarali usullarni keltirish mumkin:

1. Fikr-mulohazalarni ijobiy tarzda bildirish;
2. Tinglash;
3. Empatiya ko‘rsatish;
4. Muvaffaqiyatlarini hayajonli tarzda kutib olish;
5. Yutuqlarini jamoaga e’lon qilish;
6. Qiziqishlarini o‘rganish;

Xulosa qilib aytganda qaysi jamiyatda ayollarga bo‘lgan e’tibor, imkoniyat keng bo‘lsa o‘sha jamiyat taraqqiyoti yuksalaveradi. Har bir oilaning tarbiyachisi ayollar bo‘lishini inobatga olganda yurt ravnaqi uchun munosib xizmat qila oldigan turli soha vakillarining yetishib chiqishi bir so‘z bilan aytganda mamlakat xotin-qizlarining ilmiy darajasiga bog‘liq hisoblanadi. Ta’lim-tarbiyani esa ilk maktab davridanoq o‘quvchi-qizlarning tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirish, iqtidorli o‘quvchilar qiziqishi bo‘yicha to‘g‘ri yo‘naltirish lozim.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 2-sentyabrdagi “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘grisida”gi O‘RQ-562-sonli Qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 2-sentyabrdagi “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘grisida”gi O‘RQ-561-sonli Qonuni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2021-yil 28-maydagi “2030-yilga qadar O‘zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasini tasdiqlash” haqidagi SQ-297-IV-son qarori.
4. Nazarova N.M. Spesalnaya pedagogika. – Moskva: Vldos,2003. 186 b.

5. <http://www.insonhuquqlari.uz>